

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ АСПИРАЦИОННОЙ ПЫЛИ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Ёкубов Д.Р., заместитель заведующего **Металлургическим научным;**
Ровин С. Л., д.т.н., заведующий **Металлургическим научным центром; центром,**
АО «Узметкомбинат», Узбекистан.

Аспирационные пыли электродуговой плавки имеют высокую дисперсность: количество частиц размерами более 50 мкм составляет не более 5 %, а количество частиц размерами менее 10 мкм – около 60 %; и нестабильный состав, что усложняет процессы их переработки и использования [1]. Однако, эта пыль содержит достаточно большое количество ценных компонентов – металлов, которые используются в качестве исходного сырья в процессах плавки. Для электродуговых сталеплавильных печей, работающих в основном на металлоломе, содержание оксидов железа может достигать до 50-55%, а оксида цинка, при преобладании в составе шихты автомобильного лома, – до 25-30%.

Цинк попадает в электросталеплавильные печи с оцинкованным вторичным ломом. Далее при выплавке стали, еще в процессе нагрева лома практически весь цинк расплавляется и «выкипает» из-за его низкой температуры плавления (420 °С) и кипения (906 °С), затем пары цинка окисляются в газоходе и в виде пыли осаждаются в аппаратах пылегазоочистки [2].

Ежегодно в процессе электродуговой плавки стали на АО «Узметкомбинат» образуется около 12-13 тысяч тонн аспирационной пыли. Усредненная статистическая оценка показывает, что в составе этой пыли ежегодно теряется около 3500-3700 тонн железа и 1600-1800 тонн цинка.

С целью разработки технологии переработки аспирационной электросталеплавильной пыли, на АО «Узметкомбинат» были проведены исследования процессов твердофазного восстановления пыли углеродом. Процесс извлечения металлов исследовался в центральной лаборатории комбината. В качестве восстановителя использовалась мелочь угля марки Д с содержанием твердого углерода на уровне 55%. Образцы весом по 300 г в керамических тиглях помещали в предварительно разогретую лабораторную муфельную печь NABERTHERM и выдерживали при температуре 1000 °С в течение 1 часа. Химический состав полученных образцов определяли на рентгенофлуоресцентном спектрометре ZSX PRIMUS IV.

На рисунке 1 представлены фотографии образца, извлеченного из тигля по окончании процесса восстановления. На фотографии (а) видно, что образец может быть условно разделен на две части: сверху – нарост светло серо-зелёного цвета, имеющий хрупкую игольчатую структуру, снизу – более плотное, полуспеченное основание (остаток) темно-серого цвета (б).

Рис.1. Образец пыли, прошедший процесс твердофазного восстановления: а) игольчатый нарост; б) спеченное основание образца.

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа химического состава образцов приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав образцов

Образец	Содержание, % (массовое)							
	Fe _{общ}	FeO	Fe ₂ O ₃	ZnO	CuO	CaO	Al ₂ O ₃	MnO
Аспирационная пыль	21,63	0,50	30,1	19,38	0,12	2,13	0,06	1,20
Полуспеченный остаток	32,50	8,90	6,40	2,60	0,20	4,30	1,10	2,60
Нарост (конденсат)	9,70	0,80	0,35	44,50	0,07	0,10	0,20	0,03

Исследования показали, что в результате твердофазного восстановления аспирационной пыли цинк практически полностью восстанавливается и сразу же испаряется, а на выходе из слоя материала при контакте с кислородом воздуха снова окисляется и конденсируется, образуя игольчатый нарост, обогащённый цинком до 40-45%. Такой материал вполне может рассматриваться как исходное сырьё для вельц-процесса. Спекшийся остаток имеет в 1,5 раза более высокое содержание железа, чем исходная пыль, при этом большая его часть – не менее 2/3 находится в металлическом состоянии, что позволяет рассматривать такой материал как исходное сырьё для процессов внедоменного твердо-жидкофазного получения железа [3].

Литература

1. Ровин С.Л. Исследование и утилизация аспирационной пыли сталеплавильных дуговых печей / С.Л. Ровин, Д.И. Курач, С.В. Григорьев // Литье и металлургия. 2023. – № 1. – С. 73-78.
2. Немчинова Н.В., Черных В.Е., Тютрин А.А., Патрушов А.Е. Переработка пылей электросталеплавильного производства с целью извлечения цинка и железа // Сталь. 2016. – № 5. – С. 68-72.
3. Валуев Д.В., Гизатулин Р.А. Технологии переработки металлургических отходов. Томск: Томский политехнический университет, 2012. – 196 с.